

ANÁLISE DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA NO ESTADO DO CEARÁ

Luigi Pereira de Paiva¹
Marcos Vinícios da Silva Almeida²
Ruan Santana Cavalcante³
Weverton Vasconcelos Rocha E Silva⁴
Raul Felipe Rocha dos Santos⁵

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
luigipaiva@protonmail.com

²Programa de pós Graduação em Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Ceará,
Marcosvini8718@gmail.com

³Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
ruasantanaredes38@gmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
Wevertonvasconcelos@gmail.com

⁵Graduação em Agronomia – Universidade Federal do Ceará,
raulfeliperocha@outlook.com

DOI:10.5281/zenodo.16756606

1. INTRODUÇÃO

Diversas atividades humanas são definidas a partir da classificação climática regional, cuja relevância está diretamente relacionada com o clima local (Matos, 2025). Silva *et al.* (2022) defende que o conhecimento de variáveis climáticas como temperatura auxilia na compreensão da dinâmica local.

Por isso, o estudo de variabilidades climáticas são de grande importância no entendimento evolutivo de uma região, haja vista limitações recorrentes no avanço de atividades antrópicas em prol de particularidades locais (Silva *et al.*, 2022).

No contexto do semiárido brasileiro, Lima & Lira (2021) afirmam que visto o estado do Ceará que sofre constantemente com secas, estiagens e outros eventos extremos podem estar associados a atuação de diversos fenômenos climáticos e atmosféricos. Consoante, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) destaca que ao longo de 63 anos a temperatura média do Ceará cresceu aproximadamente 2 °C, valor preocupante, visto sua superioridade ante a média global.

Diante do presente cenário de mudanças constantes, a necessidade de monitoramento das mudanças climáticas no estado torna-se uma preocupação constante. Com o advento de novas tecnologias, a integração do sensoriamento remoto para monitoramento em larga escala a longas escalas temporais faz-se uma ferramenta poderosa.

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável
30 e 31 de julho de 2025

Abatzoglou *et al.* (2018) não apenas defende a integração de levantamentos a curto período, como também na utilização de modelos matemáticos para observação da superfície terrestre. Junto com coleções de dados de sensoriamento remoto, a união com modelos de análise geoespacial obtidos a partir de plataformas em nuvem faz presente cada vez mais em pesquisas científicas, visto sua praticidade e alta capacidade.

Diante da demanda constante por dados atualizados e de recorrentes desafios com a obtenção de dados atualizados a respeito de variáveis climatológicas sob uma ótica de integração de tecnologias em nuvem, o objetivo deste trabalho será fazer o levantamento de dados históricos de temperatura máxima e mínima no estado do Ceará.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O método se consistirá na utilização da plataforma em nuvem Google Earth Engine (GEE), sob uso de algoritmo em linguagem Javascript, na qual será demarcado a coleção de limites administrativos da *Food and Agriculture Organization* (FAO), que possui a demarcação administrativa de limites territoriais de todas as cidades do planeta. Para obtenção de valores de temperatura mínima e máxima, encontrada na coleção pertencente a University of Idaho (2018).

As limitações visuais e numéricas do algoritmo serão o intervalo de 15 a 35 °C para valores térmicos, com representação visual para ambos valores de interesse. O intervalo do período de estudo será de 1994 até 2024, com levantamento de série histórica. Por fim, serão analisados o comportamento térmico da região estadual com base na série histórica obtida.

3. RESULTADOS

O resultado da série histórica obtida ao longo de 30 anos a partir do algoritmo estima um comportamento pendular na temperatura, entretanto, no intervalo de 2015 até 2017 houve a temperatura máxima média elevada por maior constância, a maior temperatura máxima média registrada ocorreu em novembro de 2008, já a menor em abril de 2009. Os períodos mensais no qual ocorre a maior temperatura máxima média mensal ao longo do período de estudo são nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Com a temperatura mínima média, a menor registrada ocorreu em julho de 1994, enquanto a maior ocorreu em fevereiro de 1998, que também se encontra o período no qual houve o maior período com a temperatura mínima média registrada, que foi de 1997

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável

30 e 31 de julho de 2025

até 1999. Vale destacar que devido a coleção utilizada possuir um comportamento gráfico assertivo, por se tratar de um modelo generalista, a sua tendência numérica tende ao erro, necessitando de calibração para que o modelo se torne assertivo no quesito numérico também.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa concluiu que embora não exista uma expressividade percentual na mudança térmica média da região do estado do Ceará, existe um movimento de crescimento térmico que ao longo de 30 anos, além disso, o objetivo de utilização da coleção analisada foi bem sucedido, haja vista a produção de algoritmo que contemplou aquilo que se propôs, ao mesmo tempo que elucida comportamentos atuais no funcionamento térmico na região do estado do Ceará, que constantemente enfrenta desafios relativos a variações climáticas.

Palavras-Chaves: Meio Ambiente; Mudança Climática; Sustentabilidade; Temperatura.

REFERÊNCIAS

ABATZOGLOU, J.T., S.Z. DOBROWSKI, S.A. PARKS, K.C. HEGEWISCH, 2018, **Terraclimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015**, Scientific Data 5:170191, [doi:10.1038/sdata.2017.191](https://doi.org/10.1038/sdata.2017.191)

LIMA, M. A. D. S., & LIRA, M. A. T. (2021). **A variabilidade climática e os desastres naturais no Estado do Ceará (1991-2019)**. *Revista Brasileira de Meteorologia*, 36, 603-614.

MATOS, R. M. (2025). Designação dos tipos de clima dos municípios do Triângulo Crajubar no estado do Ceará. *REVISTA DELOS*, 18(63), e3623-e3623.

SILVA, E. M. D., SOUSA, M. N. M. D., SILVA, F. B. S. D., SILVA, L. L. D., & BARBOSA, W. A. (2022). **A Relação entre a Climatologia e as Infrações Ambientais na área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité no Ceará**. *Revista Brasileira de Meteorologia*, 37, 157-165.